

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15514684>

SHARWASHÍLÍQ LEKSIKASÍNDA JASQA BAYLANÍSLÍ SÓZLERDÍŃ LINGVOKULTUROLOGIYALÍQ ÓZGESHELIKLERI

Karasaev Azizbek Sabit uli

Nawayı mámleketlik universiteti oqıtıwshısı

Email: azizbekkarasaev@gmail.com

ANNOTACIYA

Maqalada Nawayı wálayatında jasawshı qaraqalpaqlar sóylew tilinde kásiplik leksikanı lingvokulturologiyalıq aspektte izertlewdiń áhmiyeti kórsetilgen. Bunday izertlew jumısları qaraqalpaq til biliminde lingvokulturologiya tarawınıń rawajlanıwına járdem beredi.

Tayanış sózler: kásiplik leksika, lingvomádeniy aspekt, qaraqalpaq tili.

АННОТАЦИЯ

В статье показана важность лингвокультурологического изучения профессиональной лексики в разговорном языке каракалпаков, проживающих в Навоийской области. Подобные исследования способствуют развитию области лингвокультурологии в каракалпакском языкознании.

Ключевые слова: профессиональная лексика, лингвокультурологический аспект, каракалпакский язык.

ABSTRACT

The article shows the importance of linguistic-cultural study of the professional lexicon in the colloquial language of the Karakalpaks living in the Navoi region. Such research helps the development of the field of linguo-cultural studies in Karakalpak linguistics.

Key words: professional lexicon, linguocultural aspect, Karakalpak language.

KIRISH

Tariyxtan kóshpeli, yarım kóshpeli xalıqlar turmısında sharwashılıq kásibiniń áhmiyeti oǵada joqarı bolǵan. Sharwashılıq erteden Orta Aziyada jasawshı kópshilik túrkiy xalıqlardıń tiykarǵı kásipleriniń biri. Kúndelikli turmıs zárúrligi hám diniy isenimler xalıqtıń sharwa menen jaqınlasıwına sebep bolǵan.

Túrkiy xalıqlar sharwashılıq kásibinen óz mıtájliklerin qanaatlandırıp kelgen. Sonıń menen birge ayırım qásiyetke, joqarı ústinlikke iye bolǵan haywanlardıń ózgesheliklerin óz boyında bolıwın qálegen. Máselen, *qasqır, arıslan, qaplan, ógiz, ayıw, túye* sıyaqlı kúshli haywanlar, *búrkit, qırǵıy, lashın* sıyaqlı ushqır quslar túrkiy xalıqlar turmısında joqarı qádir-qımbatqa iye bolǵan hám ayrıqsha bahalangán.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Qaraqalpaqlar, sonıń ishinde Nawayı wálayatında jasawshı qaraqalpaqlar da túrkiy xalıqlardıń biri sıpatında erteden sharwashılıq penen shuǵıllanıp kelmekte. Sonlıqtan qaraqalpaq tiliniń sózlik quramında bul tarawǵa tiyisli sózler belgili orındı tutıwı sózsiz. Bunday leksemalar sharwashılıqqa baylanıslı anıq bir túsiniklerdi ańlatıwı menen birge jergilikli xalıqtıń mádeniy belgilerin ózinde jámleydi. Tyurkologiyada sharwashılıq leksikası qaraqalpaq til biliminde [1], qazaq til biliminde [2] hám túrkmen til biliminde [3] arnawlı izertlew obykti boldı.

Sharwashılıq leksikasında jasqa baylanıslı leksemalar ayrıqsha topar retinde ajralıp turadı. Olardıń kópshiligi burınnan tilde qollanılıp, atalıwında xalıqtıń mádeniy miyrasına tiyislilik seziledi.

NATIJALAR

Túyeshilik kásibinde qollanılatuǵın jasqa baylanıslı leksemalarǵa mınalar kiredi:

Bota (botalaq) – túyeniń tuwılǵannan bir jasqa deyingi balası. Negizinen bul sóz eski túrkiy tilinde “bala tuw” mánisin bildiriwshi *bot* feyilinen kelip shıqqan. Al bota sózi dáslep hárqanday haywannıń balasına qarata qollanılsa, keyin mánisi tarayıp, tek túyeniń balasın bildirgen [4]. Bul leksema jergilikli aymaq tilinde bir neshe mánilerde jumsaladı. Máselen, usı sóz tiykarında dóregen *botalaq* sózi shańaraqtaǵı eń kishi balalardı erkeletiw maqsetinde qollanıladı. Qaraqalpaq tiliniń arqa dialektinde hám

Nawayı qaraqalpaqları tilinde *botaday bozlaw* turaqlı sóz dizbegi jumsaladı. Bul adamnıń hádden tıs baqırıp jılawı menen botanıń óz anasın joytıp bozlawın uqsatıw, salıstırıw arqalı júzege kelgen.

Taylaq – túyeniń bir jastan eki jasqa shekemgi balası. Nawayı qaraqalpaqları sóylew tilinde onıń ayır taylaq, arwana taylaq, qospaq taylaq, nar taylaq, sút taylaq sıyaqlı túrleri de bar.

Buwra – násil jaratıwshı erkek túye. Leksemanıń *boyra* forması Nawayı qaraqalpaqları tilinde ushıraspaydı. Buwra leksemasınıń kelip shıǵıwın ayırım ilimpazlar Altay dáwirinde keń taralǵan shamanizm dini menen baylanıstıradı. Bul dáwirde Altay qáwimleri arasında qurbanlıqqa shalıw maqsetinde tayarlanǵan jılqı buwra delingen. Ádette, bunday jılqılar buwıp óltirilgen. Bunnan buwra sózi túrkiyshe buw sózinen kelip shıqqanlıǵı kórinedi. Altaylılar arasında buwra muqaddes ruwxlardıń hám qudaylardıń mingen atları sıpatında qádirlengen. Olardıń diniy iseniminde táńri (Kók tańri) buwranı shamanlarǵa járdemshi retinde jibergen.

Nawayı qaraqalpaqları sóylew tilinde jılqınıń jasına baylanıslı qollanılatuǵın sózler de ushırasadı. Máselen, qunan – eki jastan úsh jasqa deyingi jılqı, dónen – úsh jastan tórt jasqa shekemgi jılqı, bestı – bes jasqa shıqqan urǵashı yaqı erkek jılqı, baytal – ulıwma urǵashı jılqı, biye – qulını bar jılqı h.t.b. Bunday jılqıshılıq kásibine baylanıslı leksemalarda da xalıqtıń ruwxıy dúnyası, psixologiyası, dúnyatanımı sıyaqlı hár qıylı mádeniy belgileri kórinedi.

Qulın – biyeniń tuwılǵannan altı ayǵa shekemgi balası. Bul sóz Maxmud Qashǵariy miynetinde *qulun* formasında ushırasadı [5]. Bul leksema jergilikli aymaq tilinde er balalardı erkeletiw, olardı shaqırıw maqsetinde de jumsaladı. Mısalı: *qulınım, qulınshaǵım*. Qulınshaq sózi de qulın sózine atlıqtıń kishireytiwshi – shaq affiksiniń jalǵanıwı arqalı jasalǵan.

Tay – bir jastan eki jasqa deyingi jılqınıń balası. Eski túrkiy tilinde de usı mánide jumsalǵan. Usı sóz tiykarında dóregen *tayınshaq* sózi de qollanıladı. Bul sóz tay sózine atlıqtıń kishireytiwshi –shaq affiksiniń tuwrıdan-tuwrı qosıla almawınan ortada qaraqalpaq tilinde interfiks xızmetinde jumsalatuǵın -ın affiksiniń jalǵanıwınan payda

bolǵan. Nawayı qaraqalpaqları sóylew tilinde bul leksemadan ata-ana óz perzentlerin erkeletiw maqsetinde awıspalı mánide paydalanadı.

Ayǵır – pishilmegen erkek jıqlı, úyirdiń iyesi. Bul sóz túrkiyshe ay (biytaqat bol) sózine -ǵır affiksiniń qosılıwınan jasalǵan. Dáslep ulıwmalıq biytaqat, shıdamsız mánilerde jumsalıp, keyinirek usı sıpattaǵı jıqlıǵa qarata qollanılǵan [6]. Ayǵır sózine baylanıslı Nawayı wálayatında jasawshı sharwalar arasında dástúrler oǵada kóp. Sebebi, ayǵır atqa erteden-aq xalıq joqarı baha berip, ayrıqsha húrmet kórsetken. Máselen, *ayǵırdan shıǵıw* – biyeniń buwaz bolıwı, *ayǵırdı úyirge salıw* – ayǵırdı úyirge qosıw, *ayǵırdı tórkinletiw* – óziniń úyrenisken úyirine aparıw.

Qara malǵa baylanıslı sózler de Nawayı qaraqalpaqlarınıń sóylew tilinde jiyi qollanılatuǵın sózler qatarına kiredi. Biraq sharwashılıqtıń basqa túrlerine salıstırǵanda bunday sózler kóp emes. Bul jaǵdayǵa xalıqtıń qara mal baǵıw menen shuǵıllanıwı sońǵı waqıtlarǵa tuwra keliwi sebep retinde kórsetiledi. Máselen, baspaq – altı aydan bir jasqa deyingi buzaw, buzaw – sıyırdıń tuwılǵannan altı ayǵa shekemgi balası, qashar – bir jastan eki jasqa deyingi urǵashı qaramal, sıyır – baspaǵı bar qaramal h.t.b.

Ógiz – sıyırdıń erkegi. Xalıq onnan gósh ushın yaki awır jumıslardı atqarıwshı kólik retinde paydalanǵan. Maxmud Qashǵariy miynetinde bul leksema ököz túrinde ushırasadı [6]. Nawayı qaraqalpaqlarınıń sóylew tilinde usı mánide jumsalıwı menen birge qosımsha xızmetlerdi de atqaradı. Máselen, jası úlken adamlarǵa qarata qollanılıp, kóbinese adamnıń jası úlkenligin, kúshi kópligin bildiriw ushın qollanıladı. Negizinen bul leksema dáslep erkek qaramaldıń barlıǵına qarata jumsalsa, keyinen tek pishtirilgen qaramaldı ańlata baslaǵan [6].

MUHOKAMA

Nawayı qaraqalpaqları sóylew tilinde qoy-eshkilerge baylanıslı leksika da ayrıqsha orınǵa iye. Olar sanı jaǵınan basqalarına qaraganda anaǵurlım kóp. Máselen, shırbaz – eki aydan altı ayǵa deyingi, toqtı – altı aydan on eki ayǵa deyingi qoy, tusaq – bir tuwǵanǵa deyingi qoydıń túri, qoy – ulıwma ataması, isek – on eki aydan on bes ayǵa deyingi erkek zat, qoshqar – eń úlken erkek qoy, qunan – úsh jıllıq qoshqar, dónen –

tórt jıllıq qoshqar, axta – pishtirilgen qoshqardıń túri, ılaq – tuwılǵannan segiz aylıqqa deyin, shibish – bir yarım jıllıq eshki, eshki – ulıwmalıq ataması, teke (taka) – eshkiniń erkegi, serke (sarka) – pishtirilgen qoy.

Qozi – tuwılǵannan altı ayǵa deyingi qoydıń balası. Eski túrkiy tilinde de usı formada qollanılǵan. Nawayı qaraqalpaqlarınıń sóylew tilinde qozı, qozıshaq leksemaları teńdey jumsala beredi. Kishkene balalardı erkeletiw maqsetinde bul leksemadan paydalanıladı. Ayırım jaǵdaylarda antroponim sıpatında da keliwi múmkin.

Qoshqar – násil kóbeytiwde paydalanılatuǵın erkek qoy. Qoshqar sóziniń etimologiyası boyınsha bir neshe variant bar. Máselen, qoshqar sózi eki sóz (qos hám qarı) diń qosılıwınan jasalıp, qos múyizli degen mánini ańlatadı. Bul sózdiń kelip shıǵıwı boyınsha Maxmud Qashǵariy sózliginde oǵuzsha қаш – qoshqar mánisin bildirip, negizi bul sóz *қоқиһар* formasında ekenligi haqqında maǵlıwmat beriledi [6].

Nawayı qaraqalpaqları sóylew tilinde qoshqar sózi awıspalı mánide kúshli, batır mánilerin ańlatıw ushın jumsaladı. Házir de xalıq jaratqannan qoshqarday ul beriwın soraydı. Bul dástúr qaraqalpaq xalıq awızeki ádebiyatı úlgeriniń biri «Yaramazan»da saqlanıp qalǵan.

XULOSA

Juwmaqlap aytqanda, Nawayı qaraqalpaqları sóylew tilinde sharwashılıq leksikasına baylanıslı leksemalar kóp ushırasadı. Ásirese, jasqa baylanıslı qollanılatuǵın túrleri sóylew tilinde birde tuwra mánide jumsalsa, birde xalıqtıń dúnyatanımınan ǵárezli awıspalı mánide de qollanıladı. Olarda tek jergilikli aymaqqa tiyisli xalıqlıq mádeniy belgiler kórinedi. Bular Nawayı qaraqalpaqları tilindegi sharwashılıq leksikasıń lingvokulturologiyalıq aspektte úyreniwge tiykar jaratadı.

PAYDALANILGAN ADEBIYATLAR

1. Пахратдинов Қ. (1992). Животноводческая лексика в каракалпакском языке. АКД. Нукус.
2. Жакипов А. (1983). Термины верблюдоводство в казахском языке. АКД. Алма-Ата.
3. Ходжагельдиев Б. (1991). Верблюдоводческая лексика в туркменском языке. АКД. Ашхабад.
4. Раҳматуллаев Ш. (2000). Ўзбек тилининг этимологик луғати (туркий сўзлар). I жилд – Тошкент: «Университет».
5. Махмуд Кошғарий. (1967). Девону луғотит турк. IV том. Индекс. – Тошкент: «Фан».
6. Махмуд Кошғарий. (1960). Девону луғотит турк. I том. – Тошкент: «Фан».